

Análisis crítico de la sentencia
Delfi AS c. Estonia, el 16 de
junio de 2015, ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Libertad de expresión vs.
deberes de la plataforma,
proporcionalidad.

Saray Cruz Barbosa

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Análisis crítico de la sentencia *Delfi AS c. Estonia*, el 16 de junio de 2015, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Libertad de expresión vs. deberes de la plataforma, proporcionalidad.

Delfi, uno de los principales portales de noticias de Estonia, permitía a los usuarios comentar libremente los artículos; dichos comentarios se publicaban automáticamente y, a pesar de los filtros y mecanismos de denuncia de contenido ofensivo, no había moderación previa.

En 2006, Delfi publicó una noticia sobre una empresa naviera que provocó la ruptura prematura de una carretera de hielo entre Estonia y algunas islas. Dicho artículo, denominado “SLK destruye una futura carretera de hielo”, generó 185 comentarios, de los cuales muchos contenían amenazas, insultos graves y expresiones de odio dirigidas contra el empresario del proyecto.

Semanas después, los abogados de ese empresario solicitaron la eliminación de los comentarios y una indemnización. La compañía retiró los mensajes de inmediato, pero rechazó la compensación económica.

En pocas palabras, el Tribunal del Condado exoneró a Delfi porque consideró que su actuar estaba amparado por la legislación. La decisión fue recurrida ante el Tribunal de Apelación, que anuló la decisión y ordenó al Tribunal del Condado que emitiera una nueva sentencia, en la que se condenó a Delfi a pagar una indemnización de 320 euros por daño moral. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Estonia, ya que consideró que la empresa no era un mero proveedor técnico, sino que ejercía control sobre la sección de comentarios, obtenía beneficios económicos derivados de la participación de los usuarios, podía eliminar comentarios y establecer reglas para su publicación, y actuaba como proveedor de contenido y no como simple intermediario.

Ahora bien, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cuestión central consistió en determinar si la condena a Delfi por los comentarios de terceros constituía una violación de su derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos¹.

La empresa sostuvo que los comentarios habían sido escritos por terceros, que contaba con mecanismos de denuncia y eliminación, que no podía revisar previamente miles de comentarios diarios, que la condena generaría un efecto inhibitor sobre la libertad de expresión en Internet y que los prestadores de servicios en línea deben beneficiarse de las exenciones de responsabilidad previstas en la Directiva sobre comercio electrónico.

Esta resolución es un ejemplo de lo que Atienza denomina ponderación², que consiste la forma de argumentación jurídica que se aplica para resolver un caso, ya sea por una laguna normativa, una laguna axiológica o dudas sobre la aplicabilidad de las reglas existentes, como lo es el asunto que se analiza, y consiste en dos etapas, el primer paso se va de los principios a las reglas, aquí ante dos principios en conflicto que permiten o prohíben una acción, se establece una regla de prioridad para las circunstancias específicas del caso, y un segundo paso, a través de la subsunción, que ocurre cuando ya creada la regla para el caso concreto, se comprueba que los hechos encajan en ella y se deriva la consecuencia jurídica.

¹ 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

² Atienza, M. (2013). *Curso de argumentación jurídica*. Editorial Trotta. Página 185.

En el caso Delfi, se enfrentan dos principios en conflicto: la libertad de expresión (artículo 10 del Convenio) y el derecho al honor (artículo 8 del Convenio). Se recurrió a la ponderación porque el Tribunal Europeo no dispone de una regla de acción clara, por lo que el primer paso consiste en construir una regla de prioridad: *“Si un portal de noticias profesional con fines comerciales permite comentarios que constituyen discurso de odio o incitación a la violencia, entonces el derecho al honor prima sobre la libertad de expresión”*. Después procedieron a la subsunción y, puesto que Delfi es un portal profesional y los comentarios eran ilícitos, la sanción impuesta por Estonia es conforme a Derecho.

Por otra parte, la sentencia es un ejemplo práctico del contenido esencial de los derechos fundamentales, tal como lo explica López Sánchez en su obra *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana*, en la que desarrolla la teoría del contenido esencial, estrechamente vinculada al principio de proporcionalidad³.

Los tres subprincipios de la proporcionalidad, según el autor, son: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto.

Por cuanto hace a la idoneidad o adecuación, se explica que la medida adoptada por el legislador o la autoridad debe ser apta para alcanzar el fin constitucional que persigue⁴. Sobre la necesidad, se supone que, entre varias medidas posibles, debe elegirse aquella que afecte en menor medida el derecho fundamental⁵. Finalmente, explica la fase de proporcionalidad en sentido estricto, la más compleja, que consiste en valorar la intensidad de la afectación al derecho, la importancia del fin constitucional perseguido y la relación entre ambos elementos⁶.

³ LOPEZ, R. (2018). *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana*. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>. Página 92.

⁴ *Ibidem*. Página 100.

⁵ *Ibidem*. Página 103.

⁶ *Ibidem*. Página 105.

En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se realiza un ejercicio de proporcionalidad. Los principales argumentos del Tribunal al efectuar la ponderación entre la libertad de expresión y la expresión de la reputación y el honor de las personas fueron:

1. **Naturaleza de los mensajes.** Que no se trataba de simples críticas o expresiones polémicas, sino de amenazas, insultos extremadamente graves, expresiones de odio y llamados a la violencia; es decir, resultaban ilícitos.

Analiza el conflicto entre la libertad de expresión en Internet y el derecho al honor y a la reputación. El Tribunal sostuvo que la libertad de expresión en Internet merece una protección reforzada, pero dicha protección no ampara amenazas, discurso de odio ni ataques gravemente difamatorios. Concluye que la reputación forma parte de la vida privada protegida por el Convenio, por lo que el Estado tiene la obligación positiva de proteger a las personas contra ataques graves a su dignidad.

López Sánchez señala que la teoría externa⁷ entiende que los derechos fundamentales tienen un amplio ámbito de protección, pero pueden limitarse cuando entran en conflicto con otros derechos fundamentales, lo cual ocurre en Delfi entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y a la reputación.

2. **Papel de la empresa.** Delfi, además, invitaba activamente a comentar, organizaba y administraba el espacio de discusión, establecía las reglas de publicación y obtenía beneficios económicos de la interacción derivada de los comentarios.

Además, el Tribunal consideró que el número de comentarios aumentaba las visitas, que, a su vez, generaban mayores ingresos publicitarios, y que existía un interés comercial directo en mantener activa la sección de comentarios.

⁷ Íbidem. Página 81 y 82.

Define criterios para distinguir entre intermediarios técnicos pasivos y proveedores con control editorial o funcional. Por una parte, los intermediarios técnicos pasivos tienen una actividad meramente técnica, automática y neutral, sin conocimiento efectivo del contenido y sin control sobre la información transmitida o almacenada, mientras que los proveedores con control editorial o funcional intervienen de manera significativa en la organización, el funcionamiento o la explotación del contenido.

3. **Mecanismos insuficientes.** Pese a los filtros (tenía capacidad para eliminar mensajes) y a los sistemas de denuncia, es decir, contaba con una forma de dirección editorial, los comentarios permanecieron publicados durante 6 semanas, por lo que resultaron insuficientes para eliminarlos con rapidez.

4. **Sanción conforme.** La sanción económica no supone una carga excesiva para la empresa.

El Tribunal Europeo reconoció que, en efecto, la condena permitía una injerencia en la libertad de expresión de la empresa, pero que dicha injerencia estaba justificada, pues protegía la reputación y los derechos de terceros.

Además, introduce estándares sobre la responsabilidad de las plataformas digitales respecto del contenido generado por los usuarios. Reconoce que el internet amplifica enormemente la difusión del discurso, pero no por ello debe convertirse en una zona de libre responsabilidad jurídica.

Así, el estudio de proporcionalidad en la sentencia de Delfi puede reconstruirse de manera resumida como a continuación:

Respecto de la idoneidad, la medida cuestionada fue por no proteger la reputación y la dignidad ni evitar daños a terceros.

Por lo que hace a la necesidad, los tribunales observaron que Delfi contaba con mecanismos de control, podía eliminar comentarios, establecer filtros y tenía capacidad efectiva de intervención.

Sobre la proporcionalidad en sentido estricto, se compararon la libertad de expresión (portal informativo de alcance, comentarios de terceros e interés en el debate público) y el honor y la reputación (persona identificable, amenazas e insultos graves y protección de la dignidad humana).

El análisis que hizo el Tribunal Europeo puede representarse en el siguiente flujograma (generado con IA):

Bibliografía:

Atienza, M. (2013). *Curso de argumentación jurídica*. Editorial Trotta. Página 185.

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>